

PHILOSOPHICAL SCIENCE

УДК 1. 159.9.01

Музыка Оксана Анатольевна

доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

(Россия, Таганрог, Ростовская область)

ORCID 0000-0002-3786-2590

Попов Виталий Владимирович

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры экономики и гуманитарно-правовых дисциплин Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

(Россия, Таганрог, Ростовская область)

ORCID 0000-0001-5773-4839

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256970>

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ, РАСКРЫВАЮЩИХ СПЕЦИФИКУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Muzyka Oksana Anatolyevna

Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Psychology and Social Pedagogy of the Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State Economic University (RSEU)

(Russia, Taganrog, Rostov region)

ORCID 0000-0002-3786-2590

Popov Vitaly Vladimirovich

Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Department of Economics and Humanitarian and Legal Disciplines of the Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State Economic University (RSEU)

(Russia, Taganrog, Rostov region)

ORCID 0000-0001-5773-4839

PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF DYNAMIC CONCEPTS REVEALING THE SPECIFICITY OF THE INDIVIDUAL EXISTENCE OF A PERSON WITH DISABILITIES

Аннотация.

В статье показано, что специфика индивидуального бытия человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раскрывается в контексте экзистенциально-феноменологического подхода через комплекс динамических категорий. Представлены смыслы и значения таких важных динамических концептов как субъективное время, индивидуальное время, интерсубъективность, интенциональность, экзистенциальный диалог, социальное взаимодействие, социальная координация, социализация, социальная адаптация, иммерсивный театр. Социальная адаптация является важным фактором приспособления и развития детей с ОВЗ, позволяющей на первом этапе обеспечить «включение» или «вхождение» индивида в социальную группу нормотипичных или специальную группу особенных детей, а на следующих этапах - обеспечить их личностную самореализацию через социальное взаимодействие и экзистенциальный диалог, через экзистенциальное переживание и экзистенциальный выбор своего «жизненного мира» в инклюзивном образовательном пространстве включающего общества. Иммерсивный театр выступает эффективным методом социальной адаптации детей с ОВЗ повышающим такие социально-психологические характеристики личности как самопринятие, адаптация, принятие Других, эмоциональная комфортность.

Abstract.

The article shows that the specifics of the individual existence of a person with disabilities are revealed in the context of an existential-phenomenological approach through a set of dynamic categories. The meanings and meanings of such important dynamic concepts as subjective time, individual time, intersubjectivity, intentionality, existential dialogue, social interaction, social coordination, socialization, social adaptation, immersive theater are presented. Social adaptation is an important factor in the adaptation and development of children with disabilities, which makes it possible at the first stage to ensure the "inclusion" or "entry" of an individual into a social group of normotypic or special group of special children, and at the next stages to ensure their personal self-realization through social interaction and existential dialogue, through existential experience and existential

choice of their "life the world" in an inclusive educational space of an inclusive society. Immersive theater is an effective method of social adaptation of children with disabilities, which increases such socio-psychological personality characteristics as self-acceptance, adaptation, acceptance of others, and emotional comfort.

Ключевые слова: концептуальный аппарат теории инклюзии, субъективное время, индивидуальное время, интересубъективность, интенциональность, экзистенциальный диалог, социальное взаимодействие, социальная координация, социализация, иммерсивный театр.

Key words: conceptual apparatus of inclusion theory, subjective time, individual time, intersubjectivity, intentionality, existential dialogue, social interaction, social coordination, socialization, immersive theatre.

Сегодня, в социогуманитарной науке продолжают дискуссии о формирующемся инклюзивном обществе, о специфике жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в современном «включающем» обществе. Изучается зарубежный и отечественный опыт работы с особой категорией людей, методы и технологии помогающие лучше адаптироваться и социализироваться в сложном современном мире. Однако, наблюдается несоответствие между активным обсуждением различных сторон инклюзивного общества (теоретических, прикладных, технологических) и недостаточным уровнем развития концептуальных основ для построения адекватной теории инклюзии. Обращение к философским подходам представляется необходимым методологическим фундаментом для теоретического осмысления инклюзивного общества и индивидуального бытия человека с ОВЗ. Применение актуальных философских зарубежных и отечественных концепций с опорой на экзистенциальный подход, открывает путь к интеграции представлений о специфике индивидуального существования людей с ограниченными возможностями здоровья в контексте повседневной жизни и особенностей инклюзивного общества.

Возникла потребность в систематизации динамических концептов, отражающих процессы, протекающие на различных уровнях формирующегося инклюзивного «включающего» общества с приоритетным вниманием к специфике бытия человека с ОВЗ в контексте экзистенциального и феноменологического подходов. Синтез социального бытия и индивидуального, корреляция индивидуального бытия и индивидуального времени является структурообразующими сегментами упорядочивания динамических категорий.

Основными динамическими концептами с позиции авторов являются: субъективное время, индивидуальное время, интересубъективность, интенциональность, экзистенциальный диалог, социализация индивида с ОВЗ, социальное взаимодействие, социальная координация.

Изучение экзистенциальных основ жизни человека в инклюзивном обществе сводится к пониманию того, что такое "настоящее" для каждого. Именно в этот момент человек осознает себя как активного участника мира. Будучи изначально частью общества, через свои переживания, чувства и мысли он находит свое место в реальности, что позволяет ему понять свою истинную природу. Важной в данном контексте для осмысления является категория «индивидуальное время», «субъективное

время». Остановимся на специфике данного концепта.

Индивидуальное время является своеобразной характеристикой процесса осознания субъектом собственных интенций. Субъект с ОВЗ в рамках индивидуального времени приобретает собственный опыт вхождения и существования в специальных социальных группах. Такой опыт будет связан с интенциональностью сознания субъектов и особенностями состояний восприятия окружающего мира. Структура сознания субъекта с учетом индивидуального времени подразумевает наличие двух основных сфер: сферы ментального времени и сферы интенционально-объективного времени. Последняя непосредственно связана с переживанием субъекта с ОВЗ своего существования в рамках специальной социальной группы. В свою очередь, представление ментального времени приоритетно касается выделения специфической формы ментального образного включения переживаний событийности в сознание субъекта с ОВЗ. Поэтому индивидуальное время можно понимать как **ментальное время**, которое демонстрирует внутренний опыт субъекта как процесс прохождения зафиксированных в сознании локальных событий. Когда субъект с ОВЗ воспринимает такой поток событий с выходом на ментальные образы и восприятия, то он проживает и переживает темпоральную длительность относительно имеющихся в действительности социальных событий.

Индивидуальное время субъекта с ОВЗ соотносится с трансформациями «включающего» общества, которое внутренне противоречиво и нестабильно по многим позициям. При этом сама нестабильность инициирует активную мыслительную и предметно-практическую целерациональную деятельность субъектов. Подобная деятельность приоритетно направлена на поиск возможностей преобразования условий существования и функционирования той социальной группы, внутри которой субъект с ОВЗ находится. Осуществляется также процесс приспособления субъекта к механизмам взаимосвязи и взаимодействий в социальной группе. Индивидуальное время обычно проявляется как субстанционально-индивидуальная характеристика в соотношении с коллективным сознанием данной социальной группы.

Раскрывая специфику индивидуального времени правомерно выделение **психологического, ситуативно-биографического и социального времени субъекта**. Все эти аспекты касаются ступеней социализации субъекта с ОВЗ в социальной

группе включающего общества. Причем субъективные моменты социального времени предполагают модельные конструкции реалий переживаемого времени и отражают процесс моделирования ментальных образов в сознании человека. Ментальное время субъекта выступает системообразующим фактором человеческого сознания, что оказывает влияние на сущностные характеристики и содержание субъективной реальности. Для лиц с ОВЗ ментальное время выступает в качестве системы внутренних ментальных образов и индивидуальных смыслов.

Ключевой характеристикой индивидуального времени является его субъективность, то есть время ощущается и оценивается индивидом, а не просто измеряется объективно. Поэтому индивидуальное время часто выступает как синоним субъективного времени.

Наше личное **субъективное восприятие времени** помогает нам осмыслить свое существование на двух уровнях: сначала мы оцениваем то, что уже произошло и происходит сейчас (прошлое-настоящее), а затем формируем свое представление о будущем, исходя из текущей ситуации (настоящее-будущее). Для людей с ограниченными возможностями субъективное время представляет собой непосредственное переживание событий, явлений и процессов, которые в совокупности формируют их уникальный жизненный опыт.

В контексте инклюзивного общества, субъективное время человека с ограниченными возможностями можно рассматривать как направленную на что-то длительность его жизни. Это время структурируется и осмысливается через три временных отрезка: прошлое, настоящее и будущее. Настоящее отражает непосредственное восприятие мира, прошлое – это наша память, а будущее – это наши мысли и установки, которые направляют наше сознание.

Основная идея экзистенциального подхода к изучению индивидуального/субъективного времени строится на понятии "интерсубъективность".

В более узком, классическом понимании, интерсубъективность означает группу людей, разделяющих схожие взгляды, установки и имеющих общий опыт восприятия вещей. То, что считается интерсубъективным, является общим для нескольких человек.

В широком смысле выделим три ключевых аспекта интерсубъективности:

1. **Экзистенциально-феноменологический:** Этот уровень связан с личным опытом и переживаниями.
2. **Коммуникативно-символический:** Этот уровень касается обмена информацией и значениями через символы.
3. **Институциональный:** Этот уровень относится к общепринятым нормам и структурам.

Рассматривая **экзистенциально-феноменологический уровень**, важно отметить, что для людей с ограниченными возможностями формирование

их личного представления о времени включает в себя объединение двух процессов:

- **Ментально-темпоральная координация:** Это уникальный способ, с помощью которого человек с ОВЗ переводит в свое субъективное представление времени свои переживания жизни.

- **Интенционально-темпоральная координация:** Этот процесс тесно связан с тем, как человек с ограниченными возможностями ощущает свое существование в обществе, которое его принимает. Таким образом, **интенционально-темпоральная координация** превращается в непосредственное переживание индивидуального времени. Это проявляется в уникальных ментальных образах человека с ограниченными возможностями и его внутреннем опыте. Эти образы служат своего рода "отметками" и оценками в сознании, помогая осмыслить весь спектр переживаний, связанных с социальными процессами и событиями.

В контексте **коммуникативно-символического уровня**, интерсубъективность проявляется в способности индивидов с ограниченными возможностями участвовать в обмене значениями и смыслами через язык, жесты, символы и другие формы коммуникации. Это позволяет им не только выражать свои внутренние переживания, связанные с субъективным временем, но и понимать, как другие воспринимают время и социальные события. Общий символический язык и общие значения, формирующиеся в процессе коммуникации, становятся основой для формирования общего понимания временных рамок и последовательности событий, даже если индивидуальный опыт их переживания различается. Таким образом, коммуникация выступает как мост, соединяющий индивидуальное восприятие времени с коллективным, позволяя индивиду с ОВЗ интегрироваться в социальное течение времени.

Институциональный уровень интерсубъективности охватывает общепринятые социальные структуры, нормы, правила и ожидания, которые регулируют восприятие и организацию времени в обществе. Для индивидов с ограниченными возможностями это может означать столкновение с институциональными барьерами, которые ограничивают их доступ к определенным временным рамкам или социальным событиям. Однако, в то же время, институты могут предоставлять и поддерживающие структуры, которые помогают им ориентироваться во времени и участвовать в общественной жизни. Например, расписание занятий, рабочие графики, доступность услуг в определенное время – все это институциональные рамки, которые формируют субъективное время индивида. Понимание и адаптация к этим институциональным временным структурам является важным аспектом формирования субъективного времени индивида с ОВЗ, позволяя ему находить свое место и функционировать в обществе. Таким образом, все три уровня интерсубъективности – экзистенциально-феноменологический, коммуникативно-символический и институциональный – тесно взаимосвязаны и совместно формируют сложное и многогранное

субъективное время индивида, особенно в условиях ограниченных возможностей.

Следующей важной категорией в понимании экзистенциальной специфики индивидуального бытия человека с ОВЗ является **экзистенциальный диалог**, функционально отражающий диалектику индивидуального и социального бытия. Экзистенциальный диалог, на наш взгляд, предполагает приоритетное использование концептов интенциональности и темпоральной координации.

Какова специфика понимания себя и других в группе людей с ОВЗ? Когда человек с особыми потребностями находится в группе таких же людей с ОВЗ, он переживает свою жизнь по-особенному. Это временное согласование отражает уникальность его личного опыта в этом социальном окружении. Направленность на диалог показывает, как внутренний мир человека с ОВЗ развивается через важные этапы становления его личности.

Общение и познание в диалоге между людьми с ОВЗ имеет сложную, фрактальную структуру. Сам **экзистенциальный диалог** – это процесс, когда человек с ОВЗ осмысливает свое собственное существование и существование другого человека, стремясь понять их суть. В рамках изучения того, как человек существует на разных уровнях, диалог становится способом и основой для жизни и познания, необходимым для понимания. Поэтому диалог строится на взаимном понимании, которое является его ключевым принципом. Общая реальность, созданная этим взаимным пониманием, – это опыт взаимодействия людей с ОВЗ. Она представляет собой сложное пространство отношений и связей, где происходит обмен между "Я" и "Другим". Эта реальность проявляется через диалог и влияет на то, как люди меняют смыслы и представления о своем мире. В этой общей, инклюзивной реальности, личный опыт становится выражением диалогической природы человеческого существования и включает в себя его особенности. В отношениях "Я-Другой" люди общаются через язык, активно ищут и понимают смыслы, возникающие в процессе общения, и передают их. Это и есть суть взаимопонимания.

Таким образом, в повседневной жизни людей с ОВЗ, **направленность на диалог** помогает им создавать и формировать свое социальное пространство. Это приводит к изменению смыслов, значений и предпочтений в отношениях "Я-Другой". В результате возникает новая **общая сфера "Я-Мы"**. Она отражает переход от изучения индивидуальной жизни человека с ОВЗ к комплексному пониманию повседневности всей группы таких людей в обществе. Когда мы смотрим на то, как люди с ОВЗ взаимодействуют с миром и другими людьми в обычной жизни, мы видим, что их личное "я" и то, как они себя чувствуют, формируется благодаря их собственным мыслям и представлениям. Повседневная жизнь таких людей строится на понимании времени и их включенности в общие группы ("Я-Мы"), что помогает им жить вместе. Изучение процесса, как люди с ограничениями общаются с собой и миром на глубинном уровне (экзистенциальный диалог), показывает, что это общение – это то, как

они переживают настоящее. Это их личный опыт, который они осмысливают и упорядочивают в своем сознании, как будто раскладывая по полочкам времени.

В рамках экзистенциального и феноменологического подходов, интерсубъективность, наряду с социальным взаимодействием и диалогом, приобретает первостепенное значение для понимания индивидуального существования человека с ОВЗ. **Интерсубъективность**, понимаемая как взаимодействие личного опыта, коммуникации и социальных институтов, является фундаментальной характеристикой субъективного восприятия времени у людей с ОВЗ, непосредственно формируя их индивидуальный опыт через чувственное переживание событий. Этот концепт подразумевает его упорядочивание и хронологическую организацию с точки зрения ментальных аспектов субъективного времени. Использование ключевых характеристик субъективного времени (таких как интенциональность, непрерывность, нерелексивность и другие) демонстрирует, что оно служит системообразующей основой сознания, влияющей на содержание субъективности и параметры субстанциональности.

Интенциональность как основной параметр интерсубъективности в системе субъективного времени человека с ограниченными возможностями рассматривается как сущностно-индивидуальная характеристика, соотносимая с коллективным обыденным сознанием людей с ОВЗ в инклюзивном микросоциуме.

Какова специфика взаимодействия людей с ОВЗ в инклюзивной среде (микросоциуме)? Одной из характерных черт взаимодействия людей с ОВЗ в инклюзивной повседневности является то, что их личные убеждения, установки и предпочтения часто уступают место стереотипам, принятым в обществе. Это означает, что люди с ОВЗ могут адаптировать свое поведение, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Однако, установление эффективного диалога между людьми с ОВЗ и другими членами общества может занимать много времени. Требуется значительное усилие для согласования общих тем и смыслов, необходимых для совместной деятельности, а в итоге возникают трудности в коммуникации и построении диалога. Все эти факторы создают сложности в построении открытого и продуктивного диалога в инклюзивной повседневности. Особенно остро эти проблемы проявляются, когда речь заходит о таких фундаментальных вопросах, как **социализация и формирование идентичности** людей с ОВЗ. Эти процессы определяют, как будет выглядеть **диалоговое пространство** в инклюзивной среде и какова его динамика. Оно постоянно меняется и адаптируется, стремясь создать устойчивые взаимоотношения между людьми с ОВЗ. Эти отношения формируются под влиянием изменений в социальной структуре общества и особенностей межличностного общения.

Таким образом, успешная социализация и формирование идентичности людей с ОВЗ в инклюзивном обществе напрямую зависят от способности

общества создавать условия для подлинного диалога, где учитываются и ценятся индивидуальные особенности каждого человека, а не только его соответствие общепринятым стереотипам. Это требует постоянной работы над трансформацией социальной структуры и развитием навыков эмпатичного и взаимоуважительного межличностного взаимодействия.

Формирование групповой идентичности происходит благодаря двум противоположным, но самостоятельным факторам: **выделению себя и слиянию с группой**. Люди с ОВЗ, стремясь избежать негативных последствий стигматизации и изоляции, которые могут возникнуть в результате их ярко выраженной индивидуальности, активно ищут пути социальной ассимиляции. В условиях инклюзивного общества, естественная потребность в принадлежности к группе людей с ОВЗ выступает как движущая сила. При этом, если личные убеждения и модели поведения людей с ОВЗ кардинально расходятся с нормами и взаимодействиями в их ближайшем окружении, это порождает когнитивный и ситуативный дискомфорт. Таким образом, успешное включение в инклюзивное пространство требует не только комплексной индивидуализации, но и учета параметра отличительности. Это означает, что степень ассимиляции индивида должна быть напрямую связана с его вовлеченностью в процессы идентификации в инклюзивной среде, что в свою очередь приводит к изменениям в его базовом самоощущении.

Процесс формирования социальной идентичности у людей с ограниченными возможностями здоровья включает несколько стадий, которые помогают им адаптироваться и найти свое место в обществе. Эти стадии тесно связаны с тем, как человек с ОВЗ начинает воспринимать себя как часть особой группы и как это влияет на его самооценку.

Социализация людей с ОВЗ представляет собой одновременное движение в двух направлениях:

1. Постепенный отход от привычных социальных норм и ожиданий традиционного общества, где жесткие правила общения могут быть трудно выполнимы.
2. Активное включение в инклюзивное общество, где созданы условия для комфортного участия всех.

Рассмотрим эти этапы подробнее:

- **Первый этап:** Человек с ОВЗ начинает дистанцироваться от традиционных социальных связей, поскольку ему сложно соответствовать общепринятым стандартам общения и взаимодействия, характерным для людей без ограничений.

- **Второй этап:** На этом этапе ключевым становится личный выбор. Человек с ОВЗ принимает и интегрирует в свою жизнь ценности и смыслы, присущие группе людей с ОВЗ. Это помогает ему обрести внутреннюю стабильность, гармонизируя личное восприятие времени с общепринятыми представлениями и отражая успешность его выбора инклюзивных ценностей, соответствующих его взглядам.

- **Третий этап:** Главное здесь – личное переживание вхождения в повседневную жизнь инклюзивного общества. Это демонстрирует стремление человека с ОВЗ проложить свой собственный путь в новом, более открытом социальном окружении. На этом этапе экзистенциальные установки помогают человеку справиться с внутренними переживаниями и моральными дилеммами, которые неизбежно возникают при переходе от общечеловеческих ценностей к повседневным нормам инклюзивного общества.

- **Четвертый этап:** Инклюзивная повседневность становится для человека с ОВЗ реальной средой обитания. Он активно воспринимает, переживает и осмысливает нормы, установки и ценности, принятые в этом новом, более открытом социальном кругу.

Таким образом, процесс формирования социальной идентичности у людей с ОВЗ – это многогранный путь, где каждый этап играет свою роль в обретении человеком своего места в обществе, основанного на принятии, самооценке и активном участии.

Процесс, который позволяет людям эффективно взаимодействовать и достигать общих целей называется «**социальная координация**». Он включает в себя налаживание коммуникации и совместной работы, формирование взаимного понимания, а также синхронизацию действий для максимальной результативности. Распределение ролей и функций между участниками помогает избежать ненужной дубликации усилий и результатов. Кроме того, координация способствует установлению правил поведения, поддерживающих порядок, и регулированию отношений для предотвращения разногласий. Таким образом, социальная координация является неотъемлемой частью любой системы, гарантирующей ее стабильность, эффективность и предсказуемое развитие.

Изучение концепта «социальная координация» у людей с ОВЗ помогает понять, как они воспринимают и организуют свое время в повседневной жизни. Это требует анализа информационных систем, которые помогают им обрабатывать и использовать информацию в инклюзивном обществе. Социальная координация является основой для упорядочивания событий и оценки достоверности информации. Практическая ценность заключается в том, что мы лучше понимаем, как люди с ОВЗ переживают свое время. Социальная координация в широком смысле включает в себя такие концепты как взаимодействие и сотрудничество; установление взаимопонимания; синхронизацию действий для эффективного взаимодействия и достижения результатов; распределение ролей и функций между участниками, что позволяет избежать дублирования процесса и результата; формирование норм и правил поведения для поддержания общего порядка; регулирование отношений с целью избегания конфликтных ситуаций и др. Социальная координация является важным элементом любой системы, обеспечивающей стабильность, эффективность и предсказуемость социальных процессов, а

значит и возможность социального конструирования мира.

Процесс **социального конструирования мира**, особенно в контексте инклюзивной повседневности, формирует его как реальность, интерпретируемую и постигаемую индивидами как целостную и осмысленную. Формирующаяся система смыслов, будучи социально обусловленной, находит свое актуальное выражение в инклюзивном образовательном пространстве. Это пространство становится ареной для исследования экзистенциальных основ становления индивидуального бытия лиц с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, социум изначально предоставляет индивиду первичный символический аппарат, посредством которого осуществляется постижение реальности, упорядочивание личного опыта и интерпретация собственного существования.

Изучив разные области знаний о человеке и обществе, можно сказать, что важные вопросы о том, как живут люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и в чем смысл их существования, хорошо рассмотрены в таких направлениях, как социальная феноменология, экзистенциальная философия, социальный конструктивизм, социальная педагогика и психология, а также в философских и этических теориях. В школе или университете, когда люди с ОВЗ общаются друг с другом, они воспринимают других как равных и осознанных личностей. Это происходит потому, что каждый человек с ОВЗ, опираясь на свой собственный опыт и понимание своей жизни, строит свое представление о других людях с ОВЗ.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) окружающая среда, где созданы условия для инклюзии, играет ключевую роль. В процессе установления связей с другими людьми, индивиды с ОВЗ претерпевают многоуровневые трансформации, которые влияют на их базовые представления о мире и направленность их деятельности в образовательной и социальной среде. Эти межличностные связи формируются под влиянием ценностей, присущих повседневной инклюзивной реальности. Люди с ОВЗ осмысливают и принимают образовательные ценности как неотъемлемую часть своего существования, уделяя особое внимание построению своей социально-ориентированной жизни. Системность и целостность образовательной среды являются ее фундаментальными характеристиками, поэтому любые негативные воздействия на эту целостность вызывают у людей с ОВЗ сильные негативные переживания.

Одним из практических методов социализации и адаптации человека с ОВЗ к миру повседневности является иммерсивный метод. **Иммерсивность** трактуется как создание эффективной образовательной среды, которая представляет собой сложную, динамично развивающуюся систему коммуникаций. В этой системе взаимодействуют все субъекты образовательной деятельности – индивиды, коллективы и социальные организации. Сама среда выступает одновременно и объектом познания, и средством обучения. Иммерсивность же

определяется уникальными свойствами образовательного окружения, способствующими глубокому и активному погружению обучающегося в различные формы взаимодействия, продиктованные спецификой данной среды.

С нашей позиции наиболее интересной и целесообразной формой иммерсивных технологий для формирования экзистенциальных установок через диалог и интерсубъективность - «принятия себя», «принятия Других», социальной адаптации является иммерсивный театр. Театр, открытый для людей с ограниченными физическими возможностями, является уникальным инструментом социальной адаптации и реабилитации, использующим силу сценического искусства. Активное участие в театральной деятельности, формирование дружеских коллективов, объединенных общей целью, и погружение в неповторимую атмосферу спектакля (звуковое оформление, визуальный ряд, эмоциональная насыщенность) укрепляют чувство общности и принадлежности к социуму, что имеет первостепенное значение для людей с ОВ. Художественное творчество, в свою очередь, не только раскрывает скрытые таланты и способствует личностному росту, но и закладывает прочный фундамент для эффективного восстановления.

Для успешной адаптации детей с особыми образовательными потребностями ключевым является создание особой среды – **интеграционного образовательно-развивающего иммерсивного пространства**. В основе этой среды лежит искусство, а главная задача – обеспечить детям с ОВЗ полноценное обучение, общение, социализацию и профессиональную ориентацию. Это достигается через комплексное применение театральных иммерсивных технологий, которые помогают преодолеть трудности адаптации, учитывая индивидуальные особенности, интересы и потребности каждого ребенка. Предоставляя свободу выбора в формах и методах творческого самовыражения в театре, мы помогаем детям справиться с ограничениями, повысить самооценку, развить чувство собственного достоинства, стремление к самоопределению и сформировать активную жизненную позицию.

Социальная адаптация – это фундамент для развития детей с ОВЗ. Она начинается с «**включения**» ребенка в социальную группу (как среди сверстников с типичным развитием, так и в специализированных группах). Далее, через социальное взаимодействие и осмысленное переживание своего «жизненного мира», дети с ОВЗ получают возможность для **личностной самореализации** в инклюзивном пространстве. Иммерсивный театр представляет собой уникальный метод социальной адаптации к «миру повседневности» включающего общества и восстановления через мир сценических искусств. Театральная иммерсивная деятельность является эффективным способом организации инклюзивного социального взаимодействия. Она способствует развитию рефлексивных процессов и взаимопонимания, создавая предпосылки для формирования принимающей позиции по отношению к

Другому. Иммерсивный театр выступает эффективным методом социальной адаптации детей с ОВЗ повышающим такие социально-психологические характеристики личности как самопринятие, адаптация, принятие Других, эмоциональная комфортность. Участники инклюзивного взаимодействия в условиях иммерсивного театра получают возможность «пережить» ограничения Другого как собственную коллизию. В ситуации погружения и социального взаимодействия участники вынуждены найти и согласовать между собой средства выражения своего экзистенциального переживания и др., что очень важно в процессе социальной адаптации.

Авторское исследование социальной адаптации детей с ОВЗ (на примере проведенного регионального форума инклюзивного творчества и искусства «Парнас» в 2022 году) показало, что социальная адаптация детей с ОВЗ средствами иммерсивного театра способствует повышению качества социально-психологических характеристик личности.

Таким образом, социальная адаптация является важным фактором приспособления и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей на первом этапе обеспечить «включение» или «вхождение» индивида с особенностями в социальную группу нормотипичных или специальную группу особенных детей, а на следующих этапах - обеспечить их личностную самореализацию через социальное взаимодействие и экзистенциальный диалог, через экзистенциальное переживание и экзистенциальный выбор своего «жизненного мира» в инклюзивном образовательном пространстве включающего общества.

Заключение. Результаты исследования концептуально значимы, поскольку они вносят вклад в понимание специфики индивидуального бытия человека с ОВЗ, его социального взаимодействия, рассматриваемого через призму экзистенциальной философии и социальной феноменологии. Важное значение имеет формирование категориального аппарата теории инклюзии в целом и углубленного понимания экзистенциальных оснований индивидуального бытия человека с ОВЗ через философское осмысление представленных концептов.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00320, <https://rscf.ru/project/24-28-00320/> в Ростовском государственном экономическом университете в рамках научно-исследовательского проекта «Экзистенциальные основания индивидуального бытия человека с ограниченными возможностями во включающем обществе» (Руководитель: профессор О.А. Музыка)

Acknowledgements The study was carried out with the grant of the Russian Science Foundation No. 24-28-00320, <https://rscf.ru/project/24-28-00320/> at Rostov State University of Economics within the framework of the research project “Individual Existential Foundations of a Person with Disabilities in an Inclusive Society” (Head: Professor O.A. Muzyka).

Библиография

- Музыка, О.А., Попов В.В. Теория инклюзии: социально-философские основания: Монография/ О.А. Музыка, В.В. Попов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 140 с.
- Сергеев С.Ф. Эргономика иммерсивных сред методология, теория, практика: дис. ... докт. психол. наук – Санкт-Петербург, 2010. – 420 с.
- Хороших, П.П., Сергиевич А.А., Баталова Т.А. — Иммерсивные образовательные среды: психофизиологический аспект // Психология и Психотехника. – 2021. – № 1. – С. 78 - 88. DOI:10.7256/24540722.2021.1.34819 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34819
- Aas, S.(2021). Disability, Society, and Personal Transformation. *Journal of Moral Philosophy*, 18 (1),49-74.
- Altranice, A., & Mitchell B. (2023). Catalysts of Conscientization Among the Professorate: A Descriptive Phenomenological Study. *Journal of Social Work Education*, 59(4), 1199-1212.
- Dada,S., Wilder,,J, May,A., Klang,N., & Pilly, M. (2023). A review of interventions for children and youth with severe disabilities in inclusive education. *Cogent Education*,10 (2), 37-47.
- Dalgaard, N., Bondebjerg, A., Viinholt, B., & Filges,T. (2022). The effects of inclusion on academic achievement, socioemotional development and wellbeing of children with special educational needs. *Systematic Review*, 18 (4), 45-56.
- Green, S. (2015). The Nature of Immobility in Russian Society. *Pros and cons*, 2 (1), 6–19.
- Hartimo, M. (2019). About the Origins of Scientific Objectivity. *The Phenomenology of Husserl’s Intersubjectivity: Historical Interpretations and Modern Applications*. New York: Routledge, 302–321.
- Hickey-Moody, A. (2016). Turning away: From Mentally Retarded Methods Of Practice, Methods of Thinking.” *Critical Studies in Education*, 44 (1), 1–22.
- Itterstad, G. (2015). Inclusion—What Does This Concept Mean and What Problems Does the Norwegian School Face under Its Implementation? *Psychological Science and Education*, 3, 41–49.
- Immersive Teaching. *Ricerca per l’innovazione della scuola italiana* / URL: <http://www.indire.it/en/progetto/immersive-teaching>
- Macbinji, V. (2023). Disability dynamics in the context of the social model. *Journal of African Interdisciplinary Studies*,7 (1), 5-12.
- McLaughlin, J., Scamble,r S., & Thoma,s G.(2023). Introduction to special issue: New dialogues between medical sociology and disability studies. *Sociology of Health & Illness*, 45(6), 73-86.
- Popov, V.V., Muzika, O.A., & Kholina, O.A. (2023). Phenomenological Approach to Inclusive Society Construction: Theoretical and Conceptual Aspects. *Complex Social Systems in Dynamic Environments. Lecture Notes in Networks and Systems*, 365, 27-39.
- Popov, V. V. (2023). Intentionality as a temporal concept in the system of subjective time of an individual with disabilities in an inclusive society. *Perspectives of Science and Education*, 61 (1), 306-320.

17. Popov, V.V., Muzika, O.A., & Kholina, O.A. (2023). Intersubjectivity levels in organising everyday social life of individuals with disabilities. E3S Web of Conferences, 420, 06001.
18. Popov, V.V., & Muzika, O.A. (2023). On the question of the subjective time of an individual with disabilities: features of intentional-oriented activity. Dialogue and Universalism, 3, 45-58.
19. Shemanov, A. Yu. (2016). Psychological and Pedagogical Foundations of Inclusive Education. Moscow: MGPPU, 132–142.
20. Slee, R. (2016). In Addition to Special and Regular School Education? Inclusive Education Reform Program. International Studies in the Sociology of Education, 18 (2), 99–116.